

BOLALARDAGI IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Nigora Ro'ziqulova Alisher qizi

O'zbekiston davlat jahon tillar universitet talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077543>

Annotatsiya. Bu ilmiy maqolada biz bolalarda ijodkorlikni, ya'ni qobiliyatni turli xil yo'llarini o'rganamiz. Qanday qilib bolalarda ijodkorlikni uyg'otish lozimligini ushbu maqolada ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: bolalar, ijodkorlik, uyqu, hayajon, qobiliyat.

WAYS TO DEVELOP CREATIVITY IN CHILDREN

Abstract. In this scientific article, we will explore different ways of creativity, that is, ability, in children. In this article, we will consider how to awaken creativity in children.

Key words: children, creativity, sleep, excitement, ability.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ

Аннотация. В этой научной статье мы исследуем различные способы развития творческих способностей, то есть способностей, у детей. О том, как пробудить в детях творческие способности, мы и поговорим в этой статье.

Ключевые слова: дети, творчество, сон, азарт, способности.

Kirish

Psixologiya sohasida ijodkorlik, bu tushunchalar noto'g'ri fikrlashni, hayotga ijodiy yondashishni anglatadi.

Fikrlashning ijodkorligi, ijodiy faoliyatning har qanday jarayonini juda hayajonli narsaga aylantirish imkonini beradi. Nostandard - shablonni fikrlashning to'liq qarama-qarshidir. Bu sizga kunlik vaziyatlarda yagona harakat qilish imkonini beradi, bu muqarrar ravishda yangi "naqshlar" ning paydo bo'lishiga olib keladi va insonning ijodini shakllantiradi.

Asosiy qism.

Ijodkorlikni qanday rivojlantirish mumkin?

Ijodiy shaxsni tarbiyalash uchun turli xil ijodiy faoliyatga kirish kerak, ya'ni ijod qilish uchun ba'zi mashqlarni bajarish kerak.

Kamera sotib olishning eng oddiy usuli yoki hatto sizning uyali telefoningiz atrofingizdagi g'ayritabiiy narsalarni olishi mumkin. Kundalik hayotda go'zallikni ko'rishga harakat qiling.

Uyquga ketishdan oldin, kelajakdagi mavjud va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida o'ylamang, tasavvurlaringizni qabul qiling, tushingizni o'ylang.

Shaxsiy badiiy qobiliyatlari bo'lmagan taqdirda ham, shaxsiy ijodkorlikni rivojlantirish juda chizilgan.

Agar uy bekasi bo'lsangiz, pishirish sizning ijodiy tabiatingizni ko'rsatishga yordam beradi. O'zingiz yaratgan allaqachon tayyorlangan retseptlardan foydalanmang, chunki siz o'zingizning oilangizning har bir a'zosini xushnud qilayotganingizdan ham ko'proq narsani bilasiz.

Hammaga qiziq. Olingan ma'lumotni madaniy boyitish, ijodingizning ufqlarini kengaytiradi. Barcha ko'rgazmalarga qatnashing, kino va teatrga boring.

San'at asarlarini o'qishda, kitobda bayon etilgan tarixning davomi bilan harakat qilib ko'ring.

Bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni bolalikdan boshlash tavsiya etiladi. Deyarli har doim (hatto ba'zan ongsiz ravishda) shaxs yaratishga intiladi, shuning uchun original echimlar va yangi g'oyalarni izlash shaxsiy o'sish va o'z-o'zini anglashning asosiy shartlaridan biridir. Har bir inson ajoyib ijodiy salohiyatga ega va agar erta bolalikda uning namoyishi uchun shart-sharoit yaratilsa, qobiliyatlar rivojlanishi ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Bu, albatta, kelajakdagi faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ijod qobiliyatlari - insonning o'ziga xos xususiyatlari, unga qandaydir bir faoliyatni o'zlashtirishga imkon beradi. Ular bilim va ko'nikmalar bilan chambarchas bog'liq, lekin ular bilan bir xil emas. Qobiliyatlari, ularning rivojlanish tezligi, rivojlanish dinamikasi va h.k. kabi juda ko'p mahoratga ega emas. Bolaning muayyan harakatlarda ishtirok etishi u tegishli faoliyat bilan shug'ullana boshlaganidan keyin bo'ladi. Uning ijodiy qobiliyatlari tufayli, ilgari mavjud bo'lmagan yangi narsalarni yaratish mumkin bo'ladi. Ular turli sohalarda o'zlarini ko'rsatishlari mumkin: texnik, musiqiy, badiiy va boshqalar

Entsiklopedik lug'atda ijodkorlikning shunday ta'rifi berilgan - (lotin tilidan) yaratish - yaratish. Ijodiy, konstruktiv, innovatsion faoliyat.

Ijodkorlikning yana bir ta'rifi - bu an'anaviy yoki qabul qilingan fikrlash shakllaridan chetga chiqadigan va iqtidorlilik tarkibiga mustaqil omil sifatida kiritilgan tubdan yangi g'oyalarni yaratishga tayyorlik bilan tavsiflangan shaxsning ijodiy qobiliyatlari, shuningdek uni hal qilish qobiliyati. statik tizimlarda yuzaga keladigan muammolar. A.Maslouning fikricha, bu har bir kishiga tug'ma xos bo'lgan, lekin atrof-muhit ta'sirida ko'pchilik tomonidan yo'qolgan ijodiy yo'nalishdir.

E.Torrensning fikricha, ijodkorlik muammolarga nisbatan sezgirlikni oshirish, bilimlarning etishmasligi yoki nomuvofiqligi, bu muammolarni aniqlash, gipotezalarga asoslangan holda ularning yechimlarini topish, gipotezalarni sinab ko'rish va o'zgartirish, yechim natijasini shakllantirish bo'yicha harakatlarni o'z ichiga oladi. Ijodkorlikni baholash uchun turli xil fikrlash testlari, shaxsiyat anketalari va ishlash tahlili qo'llaniladi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun to'liq bo'lmagan yoki yangi elementlarni birlashtirish uchun ochiq bo'lgan o'quv vaziyatlaridan foydalanish mumkin, bunda talabalar bir nechta savollarni shakllantirishga undaydi.

Tadqiqotchilar ijodkorlik uchun quyidagi mezonlarni aniqlaydilar:

Xulosa.

Ravonlik - vaqt birligida yuzaga keladigan g'oyalar soni;

O'ziga xoslik - bu umumiy qabul qilinganlardan farq qiladigan g'ayrioddiy g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati. Ranko ta'kidlaganidek, bu parametrlarning ahamiyati ikki holatga bog'liq: birinchidan, bu parametr muammoni hal qilish jarayonida moslashuvchanlikni ko'rsatadigan shaxslarni, ularni hal qilishda qat'iylik ko'rsatadigan shaxslarni ajratishga imkon beradi, ikkinchidan, bu bizga imkon beradi. muammolarni hal qiladigan asl shaxslarni soxta o'ziga xoslikni ko'rsatadiganlardan farqlash.

Sezuvchanlik - g'ayrioddiy tafsilotlarga, qarama-qarshiliklarga va noaniqlikka sezgirlik, bir fikrdan ikkinchisiga tezda o'tishga tayyorlik;

Metaforik - mutlaqo g'ayrioddiy kontekstda ishlashga tayyorlik, ramziy, assotsiativ fikrlashga moyillik., Murakkabni oddiyda va oddiyini murakkabda ko'rish qobiliyati.

REFERENCES

1. <https://uz.unistica.com/ijodkorlikni-rivojlantirish/>
2. <https://uz.atomye.com/ijodkorlikni-rivojlantirish-bu-muvaffaqiyatga-erishish-yolidir/>
3. <https://eurodomik.ru/uz/materials/kreativnost-chto-eto-takoe-uprazhneniya-dlya-razvitiya-kreativnosti-chto-takoe.html>